

DETYRIMET KONTRAKTORE NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE

Geron IBRAHIMI¹

Abstract

This scientific and theoretical paper is related with analyzing process and studying of the contractual obligation in the international private law. Based on *ex posito sincronic* system, it aspire to give a minimal contribute in the application of international private law and to clarify some non clear aspects that are impied in practice. In the end of this paper, I have deduced in some points according the analyse in relevance with international private law.

1 Kriteri i autonomisë së vullnetit në të drejtën ndërkombëtare private.

Në doktrinën e së drejtës së detyrimeve, ekzistojnë disa parime konstitutive të formësuar me kalimin e shekujve nga autorë të ndryshëm, të cilët janë absolutisht të domosdoshëm dhe të kërkueshëm për ekzistencën e kësaj së drejte. Një prej këtyre parimeve është edhe parimi i autonomisë së vullnetit (*lex voluntatis*). Ky parim përbën një ndër parimet themelore të së drejtës private. Shfaqja e këtij parimi në të drejtën obligatore konsiston në lirinë kontraktore dhe karakterin jo-formal të veprimeve juridike². Liria kontraktore nënkupton që çdo pale në kontratë është e lire që të përcaktojë jo vetëm se me kë do të hyjë në marrëdhënie kontraktore por edhe përmbajtjen e kontratës. Ky parim sanksionohet nga neni 660 i Kodit Civil³, i cili përcakton se palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj, brenda kufijve të vendosura nga legjislacioni në fuqi. Pra vihet re se liria kontraktore mund të kufizohet vetëm me ligj. Kësisoj derivon që edhe liria kontraktore ashtu si çdo liri tjetër në fushën e së drejtës civile, për sa kohë që ushtrohet në një shoqëri të organizuar në shtet, nuk mundet *apriori* të jetë krejtësisht absolute dhe e pakufizueshme. Liria dhe autonomia e privatëve shfaqet në një aspekt të dyfishtë: në aspektin negativ dhe në aspektin pozitiv, të cilët do të shqyrtojmë sepse kjo analizë do të na ndihmojë në kuptimin e autonomisë së vullnetit kontraktor në të drejtën ndërkombëtare. Liria dhe autonomia kontraktore në aspektin negativ, tregon që asnjëri nuk mund të zhvishet nga sendet e tij ose të jetë i shtënguar për të ekzekutuar detyrime në favor të të tjerëve *kundër* ose *pavarësisht* nga vullneti i tij. Si parim, çdo njeri i bindet vullnetit të tij dhe ai nuk mund të jetë i detyruar, veç kur ligji e lejon një gjë të tillë, nga vullneti i të tjerëve. Në këtë kuptim negativ autonomia kontraktore është prezente në konceptin e përgjithshëm të kontratës si: një marrëveshje për të *dare, facare ose praestare* një marrëdhënie juridike pasurore⁴.

Në aspektin pozitiv, liria dhe autonomia kontraktore tregojnë se privatët mund që me anë të aktit të vullnetit të tyre, të krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie pasurore. Në funksion të këtij aspekti, palët kanë të drejtë të zgjedhin midis llojeve të

¹ geron.ibrahimi@yahoo.com

² E drejta e Detyrimeve dhe Kontratave. Prof.Dr. Ardian Nuni etj.. Fq.11. Tirane 2008.

³ Kodi Civil I RSH.

⁴ E drejta private, Francesco Galgano. Fq.229. Shtepia botuese “Luarasi”.1992.

ndryshme të kontratave që i përshtaten më mirë qëllimit të tyre, të përcaktojnë lirisht përmbajtjen e kontratës si dhe mund të lidhin kontrata *atipike*.

Rrjedhje e parimit të autonomisë së vullnetit është se një pjesë e mirë e normave të së drejtës së detyrimeve janë me karakter *ius dispositivum* (jo detyrues) por orientues, në kuptimin që palët me marrëveshje mund të parashikojnë rregullime të ndryshme nga sa parashikohet në to⁵. Pasi analizuam në mënyrë të përgjithshme konceptin e autonomisë së vullnetit nga pikpamja e së drejtës obligatore, tani le të fokusohemi në aspektin ndërkomtar të këtij parimi substantiv.

Në të drejtën ndërkombëtare problematika bazë mbi të cilën kanë marrë hov edhe zhvillimi i doktrinave të ndryshme, ka qënë se cili ligj do të aplikohet dhe do të pranohet për rregullimin e detyrimeve kontraktuale. Kësisoj doktrina është pozicionuar në tri grupe, ku disa mbështesin ligjin e vëndit të lidhjes së kontratës (*lex loci actus*), disa ligjin e vëndit të ekzekutimit të saj (*lex loci solutionis*) dhe disa të tjerë ligjin e vullnetit të paleve (*lex voluntatis*).

Nëqoftëse do të analizojmë legjislacionin shqipëtar, specififikisht ligjin nr.3920, dt.21.11.1964, në nenin 17 të tij është sanksionuar e drejta e palëve pjesëmarrëse në një marrëdhënie juridike kontraktuale (me elementë të huaj) për të zgjedhur ligjin i cili do të rrregullojë juridikisht këtë marrëdhënie. Më tej, dispozita parashikon se “legjislacioni i zgjedhur nga kontraktuesit zbatohet vetëm në rast se për këtë del në mënyrë të saktë vullneti i shfaqur prej tyre. Kësisoj derivon një prevalencë e këtij parimi ndaj parimeve të tjera siç është ai i shtetësisë së përbashkët të kontraktuesve dhe ai i vëndit të lidhjes apo ekzekutimit të detyrimeve kontraktore⁶. Por duhet përmendur se ky vullnet ka si kufizim të vetëm normat juridike imperative të shtetit në territorin e të cilit lidhet ose është parashikuar të ekzekutohet një kontratë.

Legjislacioni i ri, pra ligji nr.10 428, datë 2.6.2011, parashikon në mënyrë eksplicite këtë parim në *nenin 45⁷* të tij. *Da lege lata*, klauzola ligjore implementon në *corpusin* e saj parimin *lex loci contractus*. Palët duke shfaqur vullnetin e tyre në formën e parashikuar në *lex specialis* mund të përcaktojnë ligjin e zbatueshëm për të gjithë kontratën *in omnibus* ose për një pjesë të posacme të saj (singulare). Nëse nga vullneti i shprehur i palëve del se është përcaktuar juridiksioni për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që rrjedhin nga kontrata, prezumohet se kanë zgjedhur ligjin e atij shteti për rregullimin e kontratës.

Kësisoj derivon se në të tilla situata do të aplikohet *lex fori*. Dispozita përcakton në mënyrë taksative kushtet substanciale që duhet të përmbajë një marrëveshje për të qënë e vlefshme dhe për tu vënë në vënd vullneti i palëve i shprehur në të. Një ndër këto kushte është edhe evidentimi në mënyrë të qartë dhe të shkruar për zgjidhjen e ligjit. Pra palët duhet ta specifikojnë në një klauzolë statutuore të veçantë në kontratën e tyre këtë fakt. Palët me konsensus dhe me marrëveshje bilaterale ndërmjet tyre mund të bien dakort që në çdo kohë që kontrata të rrregullohet nga një ligj tjetër, i ndryshëm nga ai që ishte përcaktuar në fillim të kontratës. Ky ndryshim

⁵ E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Prof. Andon Sallabanda. 1962.

⁶ Ardian Kalia, E drejta nderkombetare private, Fq.260. Botimet “Sejko”, 2008.

⁷ Ligji nr.10 428, datë 2.6.2011 “Per te drejten nderkombetare private”.

nëqoftëse bëhet pas lidhjes së kontratës nuk cënon *ad valeditatem* dhe *ad substanciam* të kontratës apo të drejtat e personave të tretë.

2. Kriteri i shtetësisë së përbashkët dhe ai i vendit të konkluzionit të kontratës

Pasi trajtuam *ut supra* parimin e parë të rëndësishëm në aplikimin e ligjit i cili do të rregullojë detyrimet që derivojnë nga kontrata, le të analizojmë tani dy kritere të tjera: kriteri i shtetësisë të palëve kontraktuese dhe vendi i lidhjes së kontratës (*lex loci actus*). Kur palët nuk shfaqin në mënyrë eksplicite vullnetin e tyre lidhur me ligjin që duhet të rregullojë kontratën e stipuluar, mund të shkohet drejt aplikimit të kritereve të tjera. Duke i'u referuar doktrinës së të drejtes ndërkombëtare të huaj private mund të konkludojmë se lidhur me parimin e shtetësisë, është shumë i rëndësishëm çasti i lidhjes së kontratës, ky kriter aplikohet në rastet kur palët kanë të njëjtën shtetësi.

Ligji parashikon në mënyrë mjaft të qartë në nenin 46⁸ të tij, rastet se cili do të jetë ligji i aplikueshëm nëse palët nuk kanë respektuar parimin e implementuar në nenin 45, dhe respektivisht ligji që do të aplikohet sipas kësaj dispozite do të jetë:

- a) një kontratë shitjeje rregullohet nga ligji i vendit ku shitësi ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
- b) një kontratë për furnizimin e shërbimeve rregullohet nga ligji i vendit ku ofruesi i shërbimit ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
- c) një kontratë në lidhje me të drejtat reale mbi pasurinë e paluajtshme apo të drejtën e përdoruesit të një pasurie të paluajtshme rregullohet nga ligji i vendit ku ndodhet pasuria;
- ç) pavarësisht nga shkronja "c" e kësaj pike, një kontratë qiraje e lidhur për përdorim individual të përkohshëm të një pasurie të paluajtshme, për një periudhë prej jo më shumë se gjashtë muajsh të njëpasnjëshëm, rregullohet nga ligji i shtetit ku qiradhënësi ka vendbanimin e tij të zakonshëm, me kusht që qiramarrësi të jetë person fizik dhe të ketë vendqëndrimin e tij të zakonshëm në të njëjtin shtet;
- d) një kontratë franshizingu rregullohet nga ligji i shtetit ku franshizingmarrësi ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
- dh) një kontratë për furnizimin e mallrave rregullohet nga ligji i shtetit ku furnizuesi ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
- e) një kontratë për shitjen e mallrave me ankand rregullohet nga ligji i shtetit ku zhvillohet ankandi, nëse ky shtet mund të përcaktohet;
- ë) një kontratë e lidhur brenda një sistemi shumëpalësh, që bashkon ose lehtëson bashkimin e shumë palëve të treta, që blejnë dhe shesin interesa në instrumentet financiare, në përputhje me rregullat e legjislacionit përkatës, dhe e rregulluar nga një ligj i vetëm, rregullohet nga ai ligj.

Por cili do të konsiderohet vendi i lidhjes së kontratës nëse aplikohen forma marrëveshjesh duke përdorur mjete ndërlidhëse si : telegraf, faks, telefon etj.. ?

⁸ Ligji nr.10 428, datë 2.6.2011 “ Per te drejten nderkombetare private”.

Në doktrinën e së drejtës së detyrimeve dhe kontratave janë hedhur hipoteza të ndryshme se çfarë do të konsiderohet vënd i lidhjes së kontratës. Duke i'u referuar Prof.Dr. Andon Sallabandes ⁹ në trajtesën e tij shkencore mbi detyrimet (viti 1962) mund të themi se rasti kur palët janë prezente është mjaft i thjeshtë për tu kuptuar sepse çast i lidhjes së kontratës do të quajmë atherë kur propozuesi propozon për lidhjen e saj dhe pranuesi deklaron menjëherë në atë çast pranimin e saj.

Paraqet vështirësi rasti kur personat nuk janë të pranishëm dhe rreth kësaj çështjeje janë shfaqur mendime të ndryshme. Një prej tyre konsiston në atë që quhet **teoria e deklarimit** sipas së cilës kontrata quhet e lidhur në momentin kur pranuesi shfaq vullnetin e tij duke u shprehur se pranon të lidhë kontratën pavarësisht nëse pranimi i ka arritur ose jo propozuesit. Këta autorë e justifikojnë këtë teori duke u bazuar në faktin se përderisa ekziston vullneti i të dy palëve kontrata do të quhet e lidhur.

Një teori tjetër është ajo **e nisjes**, e cila e quan kontratën të lidhur jo vetëm me shprehjen e vullnetit nga pranuesi por nga çasti që pranuesi e nis pranimin, sepse me nisjen e pranimit pranuesi bën të gjitha veprimet që vareshin nga ai. Një teori e tretë është ajo **e arritjes** së pranimit tek propozuesi, sipas kësaj teorie nuk mjafton vetëm nisja e pranimit por ky duhet ti ketë arritur propozuesit në mënyrë që ky të ketë mundësi të marrë dijëni mbi pranimin. Më në fund ekziston edhe **teoria e marrjes dijëni efektivisht** të pranimit nga ana e propozuesit, sipas kësaj teorie kontrata quhet e lidhur në çastin që propozuesi merr efektivisht dijëni nga pranimi. Nga legjislacioni ynë është pranuar teoria e tretë, ku si çast të lidhjes së kontratës në bazë të nenit 665 të Kodit Civil, do të konsiderojmë momentin kur propozuesit i ka mbërritur përgjigjia për pranim nga pala tjetër ¹⁰.

Në doktrinën dhe jurisprudencën e së drejtës ndërkombëtare është arritur në konkluzionin se në rastet kur nuk arrihet të përcaktohet vëndi i përfundimit të një kontrate, atëherë ligji rregullues do të jetë *lex fori* .

Pasi analizuam këtë moment delikat të së drejtës obligatore nga pikpamja doktrinale dhe aktuale ligjore, le të shohim shkurtimisht disa momente se si reflektohet ky parim në të drejtën ndërkombëtare. Supozojmë që në bordin e një anijeje shqipëtare është lidhur një kontratë. Nëse kontrata do të ishte lidhur ndërsa anija ishte në det të hapur, ajo do të quhej e lidhur në bazë të ligjit shqiptar. Nëse anija shqiptare do të ishte ancoruar në një port të huaj, kontrata do të kishte si ligj të rregullimit të saj atë të shtetit në të cilin është ancoruar anija.

Rasti tjetër do të ishte nëqoftëse një kontratë do të lidhej në ambientet e një ambasade, atëherë do të mund të thonim që do të aplikohet ligji i shtetit ku është vendosur selia e ambasadës dhe jo e shtetit të cilit i përket kjo ambasadë¹¹. Nga dispozita përvec sa u sqarua *ut supra*, konkludohet se nëqoftëse nga rrethanat e çështjes del se kontrata është e lidhur më ngushtë me një shtet të ndryshëm nga ai i përcaktuar në këtë dispozitë zbatohet *mutatis mutandis* ligji i atij shteti. Kur ligji i një

⁹ E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Prof. Andon Sallabanda. 1962.

¹⁰ Mariana Tutulani Semini. E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Pjesa e përgjithshme. Fq.82.

¹¹ Ardian Kalia, E drejta ndërkombëtare private, Fq.266. Botimet "Sejko", 2008.

shteti nuk mund të përcaktohet në bazë të dispozitës respektive, atëherë do të zbatohet ligji i shtetit me të cilin ajo ka lidhje më të ngushtë.

3. Ligji rregullues i transformimit së kontratës.

Që të analizojmë fillimisht transformimet kontraktore, mendojmë se është me rëndësi sqarimi i transformimit të kontratës. Çdo të kuptojmë me transformim ?

Kodi Civil dhe doktrina e detyrimeve dhe e kontratave na jep shembuj të panumërt në lidhje me këtë çështje por për arsye metodike do të analizojmë institutin e *cedimit* si një ndër rastet më tipike të parashikuara nga legjislacioni ynë civil dhe gjithashtu i parashikuar në nenin 53 të ligjit për të drejtën ndërkombëtare private. Fillimisht do të trajtojmë aspektin doktrinar të këtij nocioni dhe më pas do të shohim se cili ligj aplikohet në rast kolizioni ligjor.

Mund të ndodhë që të drejtat dhe detyrimet të kalojnë nga njëri person tek tjetri, të cilët mund të ndërrohen përshkak të *suksedimit universal* ose *suksedimit partikular*¹². Në rastin e *suksedimit universal* kalimi i të drejtave dhe detyrimeve të kreditorit ose debitorit tek një person tjetër bëhet në tërësi, me anë të një veprimi të vetëm në lidhje me të gjithë pasurinë ose me një pjesë të saj. Si shkak për këtë mund të jetë prsh. bashkimi i disa shoqërive tregëtare. Në këto raste pasuria e njëjës palë kalon në tërësi tek i treti, duke përfshirë aktivet dhe pasivet e saj.

Tek *suksedimi i veçantë* të drejtat dhe detyrimet e një marrëdhënie të caktuar detyrimi, kalojnë nga njëra prej palëve tek një person i tretë me anë të veprimeve të veçanta që janë të shkëputura nga pjesa tjetër e pasurisë së kreditorit apo debitorit. Në këtë apsket mund të ndodhemi përpara cedimit të kredise ose marrjes përsipër të detyrimit, institute këto të cilat trajtohen në një lëndë tjetër dhe nuk janë objekt studimi i kësaj lënde.

Deduktojmë që sinteza është një veprim i ri juridik, i cili përsëri ka natyrë kontraktuale dhe që do ti nënshtrohet ligjit të tij rregullues, që do të thotë si nga pikpamja e efekteve ashtu edhe nga *ad valeditatem* ai do ti nënshtrohet ligjit të kontratës kryesore¹³. Nëqoftëse do të bëjmë një interpretim *strictu sensu*, duke u përqëndruar vetëm tek ligji që në po studiojmë, duhet të fokusohemi tek *neni 53*¹⁴ i cili trajton zëvendësimin ligjor.

Nga pikpamja e teknikes legjislative dhe nga pikpamja e rregullave të sintaksës dhe morfologjisë logjike, dispozita nuk është shumë e qartë. Ideja bazë që përcillet ka të bëjë se në të gjitha ato raste kur në bazë të një detyrimi kontraktor, kreditori ka një të drejtë ndaj debitorit dhe një person i tretë detyrohet të shlyejë kreditorin ose e ka shlyer atë në përmbushje të këtij detyrimi, ligji, që rregullon detyrimin e personit të tretë për të shlyer kreditorin, zbatohet *mutatis mutandis* edhe për përcaktimin masës dhe të shkakut pse personi i tretë ka të drejtë të ushtrojë kundër debitorit të drejtat që kreditori kishte kundër debitorit, *sipas ligjit që rregullon marrëdhëniet e tyre*.

¹² Detyrimet dhe Kontratat, Mehdi J. Hetemi. Tirane, Luarasi.

¹³ E drejta civile, Detyrimet. Gerard Leiger. Papirus,2008.

¹⁴ Ligji nr.10 428, datë 2.6.2011 “ Per te drejten nderkombetare private”.

Konkluzione

Duke kaluar nëpërmjet procesit deduktivo-sintetik, mund të konkludojmë mbi disa aspekte të rëndësishme që janë paraqitur e trajtuar në këtë trajtesë teorike dhe praktike mbi obligimet kontraktore, të rregulluara sipas Ligjit “Për të drejtën ndërkombëtare private” në R.SH. Në këtë punim u trajtua fillimisht parimi i autonomisë së vullnetit si një parim substancial i cili përbën *corpusin* e rregullimit të obligimeve kontraktore në *stipulimet* që palët bëjnë me njëri-tjetrin për të krijuar, ndryshuar apo prishur një marrëdhënie juridike të caktuar.

Si mënyra të tjera për tu involvuar në marrëveshjen e palëve, kemi trajtuar kriterin e shtetësisë së përbashkët dhe atë të vendit të konkluzionit të kontratës gjithashtu edhe parimin e ligjit rregullues të transformimit të kontratës.

Një trajtim të veçantë ka gjetur edhe analizimi sintetik i kontratave të vaçanta të cilat janë shumë të domosdoshme sepse në to mishërohen parimet e përgjithshme të trajtuara në Kreun e parë të këtij punimi. Në vijë kronologjike është pasqyruar pjesa kazuale (jurisprudenciale), si një pjesë konstitutive, absolutisht e domosdoshme dhe e kërkueshme për të plotësuar kuadrin analitik të obligimeve në këtë aspekt.

Kjo trajtesë është analizuar në dy aspekte, në atë kombëtar dhe atë ndërkombëtar duke u analizuar vendime që kanë rëndësi për këtë të drejtë.

Në të njëjtën kohë, e njëjta metodologji është ndjekur *mutatis mutandis* edhe për pjesën historike, të cilën nuk e kemi trajtuar më vete, por të përfshirë në pjesë të ndryshme të punimit duke analizuar momente të caktuara të cilat dallojnë nga ligji në fuqi i cili ka suprimuar ligjin e mëparshëm të vitit 1964.

Literatura

1. E drejta e Detyrimeve dhe Kontratave. Prof.Dr. Ardian Nuni, Tiranë 2008.
2. E drejta private, Francesco Galgano. Shtëpia botuese “Luarasi” 1992.
3. E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Prof. Andon Sallabanda, 1962.
5. Ardian Kalia, E drejta ndërkombëtare private, Botimet “Sejko”, 2008.
6. Mariana Tutulani Semini. E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Pjesa e përgjithshme.
7. Prof.Dr. Arta MANDRO, Ganet WALKER. E drejta ndërkombëtare private 2005.
8. R. Luzzatto, *L'interpretazione della convenzione e il problema della competenza della Corte di giustizia delle Comunità*, in T. Treves (edited by), *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, 1983.
9. Commission's Green Paper «*On the conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligations into a Community Instrument and its Modernization*, » Brussels, 14 January 2003, COM(2002) 654 final.
10. Cf Savigny. Sistemi aktual i së Drejtës Romake, vol. VIII, Përkthimi italisht nga Scialoja, Torino, 1898.

Akte

11. Kodi Civil i RSH.
12. Ligji nr.10 428, datë 2.6.2011 “ Për të drejtën ndërkombëtare private”.
13. *Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations*, Rome, 19, 1980, ne *G.U.U.E. C 334*, 30, 2005,
14. Rregullorja (EC) nr. 593/2008 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 17 Qershorit 2008, për aplikimin e ligjit në detyrimet kontraktore (Roma I), in *G.U.U.E. L 177* Korrik 4. 2008,

15. Konventa e Brukselit mbi Kompetencat dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe tregtare, Bruksel, 27 shtator 1968, në GUCE C 27 e 26 Janar 1998,

16. Cf. Art. 5, nr. 1 të Konventës së Brukselit, e ndryshuar nga Konventa e 26 maj 1989 lidhur me pranimin e Mbretërisë së Spanjës dhe Republikës Portugeze.

17. *Rregullorja e Këshillit (BE) e 22 dhjetor 2000, nr. 44/2001, lidhur me juridiksionin, njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në çështjet civile dhe tregtare, në GUUE L 12.*

Cite this article as: Ibrahim, G. DETYRIMET KONTRAKTORE NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp. 61-67.